

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Матризаева Дилором Юсупбаевна

Саноат корхоналарининг иқтисодий самарадорлигини баҳолашнинг
ўзига хос жиҳатлари

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/DEKABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL